

禪はいかに書かれてきたか —宋代禪と日本禪の間—*

張 超 (著) 千葉 聡 (訳)

私の研究分野は 10 世紀から 15 世紀の中国前近代の宗教文化である。とりわけ、この時代に中国の土壌で比類なきダイナミズムを経験し、東アジアの広大な地域全域に広がった禪仏教を中心に研究を進めている。それら宋元時代の中国禪に加えて、日本および韓国における禪の形式の継承、江南の地域史などについても、東アジアの漢字文化として興味を抱いている。

私の駒澤大学との最初の出会いは、博士課程修了後の 2017 年から 2018 年にかけてのことだった。仏教学部の石井清純先生に招かれ、日本学術振興会の助成を受けて、1 年間、研究滞在した。この期間、石井清純先生のご支援のおかげで、石井修道先生、小川隆先生を始め、石井公成先生、程正先生、佐藤秀孝先生、藤井淳先生、山口弘江先生、大澤邦由先生など、多くの日本の研究者の方々や仏教学部の友人と出会い、議論を深めることができた。また、他の国では入手できない、私の研究の実現に不可欠な多くの資料を調べることができた。

石井清純先生はさらに、福井の永平寺や東京の泉岳寺など、いくつかの日本の主要な禪宗寺院を訪問する機会を与えてくださった。これによって私は実地調査の意義を認識し、さらに鎌倉、京都、宇治で歴史的な禪宗寺院を訪ねたのである。この滞在は私にとって信じられないような経験であり、結果として期待をはるかに超えたものとなった。フランスで研究していたときには夢にも思わなかった扉が開かれたのである。

この最初の駒澤での滞在を経て、私の禪の歴史に対する理解は大いに深まった。フランスに戻ると、国立東洋言語文化学院 (Institut national des langues et

* 本稿は、2022 年 7 月 18 日におこなわれた駒澤大学仏教学会定例研究会における筆者の発表 “How was Chan written? Between the Song dynasty Chan and the Japanese Zen” の内容を日本語訳したものである。

civilisations orientales: INALCO) の博士研究員として採用され、その後、フランスにおける人文科学の殿堂の一つである国立高等研究実践学院 (École Pratique des Hautes Études: EPHE) の専任副研究員に任命された。同学院で、私は「成功した宗教的キャリア：中国前近代における禅僧の生活 (Réussir sa carrière religieuse : la vie des moines du bouddhisme Chan en Chine prémoderne)」と題した研究セミナーを担当した。それは帝制時代の中国仏教の僧院生活を系統的に解説するフランスで唯一の講座であった。聴講者には、博士課程の学生、中国と韓国の仏教を専門とする数人のフランス人研究者のほか、現地の参禅者や中国宗教に関心のある一般の人々など、研究者以外の聴衆も含まれていた。私が日本で得た知識や資料がなければ、この授業は成り立たなかったであろう。

そのため、その後も日本の研究団体との交流を継続、強化すべきことは明らかであった。その交流のひとつの果実として 2020 年 2 月、フランスの研究所から助成を受け、「宋代禅：東アジアの一仏教伝統における学際的視座 (Song-dynasty Chan: Interdisciplinary Perspectives on an East Asian Buddhist Tradition)」と題した国際学会を、駒澤大学禅研究所の後援も受けて、石井清純先生と共に開催することができた。この学会は、パリのコレージュ・ド・フランスとソルボンヌ大学で開催され、駒澤大学の先生数人を含む日本の学者 7 人、アメリカの学者 2 人、フランスの学者 6 人が一堂に会したのである。

発表とディスカッションは、2 千年紀を通しての中国禅、日本禅、韓国禅、ベトナム禅、そして西洋世界におけるこれらのさまざまな宗教的伝統の継承に主眼を置いて進められた。宋代の禅宗寺院の住持についての私自身の発表は、前述した禅宗寺院生活の研究の成果に基づいたものであった。

学会の最終日、日本代表団による宋代禅籍の読書会が行われた。このように研究者が集まってひとつのテキストを読むという日本の学界独特の伝統も、フランスの研究者や学生の興味をそそるものであった。

現在、この学会の紀要は編集中であり、1 冊にまとめてフランスで刊行される予定である。それには日本人参加者の論文の英訳版も収録される。これらの論文の日本語原文は、すでに『駒澤大学禅研究所年報』32 号 (2020 年 12 月) に掲載されている。

これらの特別な経験の後、国際交流が大幅に中断された2年間のパンデミックを経て、ようやく今年（2022年）、2カ月間の研究計画のもと、駒澤大学に戻ってくることができた。

目的は、一方では自分の調査範囲を、中国から他の東アジア、特に日本の禅に広げることであった。また一方で、日仏間の学術的な協力を促進し続けることも意図していた。

私の研究は、宋代禅のある文学ジャンルの日本における受容に注目するものであった。一般的に、中国では「禅林筆記」、日本では「禅門隨筆」と呼ばれるこの著述の伝統は、12世紀初頭に現れ、中国では少なくとも14世紀末まで続き、中国と日本でかなりの量の文献を生み出している。

これらの典籍群は、一千人以上の禅僧と在家者の仏教体験を主に記録しており、前近代の中国における禅宗の教義、修行、歴史、制度、儀式、美意識について、これまでに見られなかった情報を豊富に収録している。しかし長い間、これらの文献は議論の主流とはならず、むしろ根拠がないものともみなされ、禅と仏教の研究において、かなり過小評価されてきた。

これらの資料に関する最初の現代的な研究は、1980年代に日本で始まったとされる。宋代禅の専門家である石井修道が、この文献群に興味を持った最初の人であり、「宋代禅門隨筆集」と名付けた¹。石井は11作品のリストを提示し、これらの文献に登場する人名の索引を作成した。そのうち7作品がセットであると考えられ、禅門で一般に「七部書」と呼ばれることを石井が指摘している。実際、『仏書解説大辞典』をはじめ、複数の書誌事典に同様の記述を見ることができる。しかし、これらの辞書類はいずれもこの分類の起源を明記していない。その後、中国の仏教書誌学の専門家である陳士強は、11作品も含めた同様のリストを提案し、「禅林見聞」と題した。そのうち8作品は、石井のリストにもあり、「七部書」も含まれている²。

「七部書」を禅門隨筆の中核と見なせば、次のことが分かる。

1. 「七部書」の作者は全員、臨濟宗に属している。特にこの時代に最も繁栄

¹ 石井修道「十一種宋代禅門隨筆集人名索引(上)(下)」、『駒澤大学仏教学部研究紀要』42-43、1984-1985年。

² 陳士強「中國古代的佛教筆記」、『復旦學報社會科學報』3、1992年。

した楊岐方会の系統である。

2. 7作品はそれぞれ独立した項目で構成され、その数は100弱から200の間でさまざまである。各項目は比較的短く、平均して300から400語である。ほとんどの作者は、その解説、書写、観察や考察が自分自身の記憶やメモに基づいていることを強調する。それはあらかじめ決められた計画に従って書かれたものではなく、散在する断片を集めたものである。
3. これらの作品が人物の性格描写に注意を払っていることは注目に値する。一部の作者が示しているように、「高潔な師」の言葉と行為が著述の主たる対象であった。メモの大部分は、1人または複数の模範的な人物や、時には正反対の非道な人物を中心に構築される。それらのほとんどが作者と同時代か少し前であるため、これらの文献はしばしば、著述の主題について詳しい情報を伝えている。

私は、これらの「七部書」の特徴に基づいて、さらに限定した禅門随筆の別のリストを提案した。それは現在も更新されており、本稿の残りの部分では、このリストに言及したい³。

禅随筆が今日まで継承され、独特な仏教文学のジャンルとして現代の学者の注目を集めているという事実は、中国仏教や世俗的な文書の伝統に起因するのではなく、中世以降に日本の僧侶や在家者が、それらに対して新たに示した興味に起因すると思われる。

まず、これらの文献の保管と覆刻を把握するため、私は主に椎名宏雄『宋元版禅籍の研究』(大東出版社、1993年)を参照した。同書は、宋元代に刊行されたすべての禅籍と、中国、日本、韓国における覆刻を調査している。この包括的な研究によると、20世紀以前では、明代の大蔵経である『嘉興蔵』(1589-1677年)とその補遺にのみ、禅随筆の3作品—『林間録』、『大慧宗門武庫』、『羅湖野録』—が収められている。国家または個人によって編纂された目録と叢書に関しては、宋代から帝制時代の終焉まで、禅随筆がほとんど見受けられない。最も頻繁に引用される典籍は、大蔵経に収録されているものと同じであり、『人

³ 1. 『林間録』、2. 『大慧普覚禅師宗門武庫』、3. 『羅湖野録』、4. 『感山雲臥記譚』、5. 『叢林公論』、6. 『叢林盛事』、7. 『人天宝鑑』、8. 『枯崖漫録』、9. 『山庵雜録』。Zhang Chao, 2015, «Aperçu sur les biji ou les miscellanées du bouddhisme Chan», *Études Chinoises* XXXIV-1.

『天寶鑑』がそれに次ぐ。全体的に見ると、ここに挙げた3作品以外の作品は、中国において、仏教界にも一般の知識階級にもほとんど知られていないか、失われていたと思われる。

対照的に日本では、中世に将来されて以来、『大慧宗門武庫』の南北朝版など、大半の禅随筆が覆刻されている。一部の作品は、非常に権威ある宋版も披見可能である。

江戸時代以降、経済と印刷の急速な発展によって、禅随筆はより多くの異なった版本が刊行されるようになった。この時代の多くの写本が今日まで残っているが、林羅山（1583-1657）や一糸文守（1608-1646）など、その時代の著名な知識人が筆写したものも存在している。両者は『羅湖野録』を筆写しており、その写本は内閣文庫と松ヶ岡文庫にそれぞれ保管されている。

近代では『大日本続蔵経』（藏教書院、1905-1912年）が禅随筆を系統的に収録しているが、それらは主に中世と江戸時代の貴重な版本を底本に用いている。その後、『国訳禅宗叢書』（第一書房、1919-1931年）と『国訳禅学大成』（二松堂書店、1929-1930年）が続いた。『禅籍目録』は1920年代に駒澤大学図書館が編纂、1960年代に改訂され、近年には駒澤大学によってデジタル化された。その目録には、日本に現存するすべての禅籍が収集されている。禅随筆の刊本、写本、注釈本が約100点収められている。例えば、『枯崖和尚漫録』（101頁上）の項目は、この作品が少なくとも日本で披見できることを示し、宋版が1種、中世版が1種、中世版の再刊が1種、江戸時代の刊本が4種、『続蔵経』版1種が存在するとしている。一方、20世紀に『続蔵経』が中国と台湾の仏教界に広まる以前は、中国ではこの作品の継承は途絶えていたと言ふべきであろう。

『枯崖和尚漫録』の項目の左側には、この書物に対する注釈書として4点の写本が記載されている。それらで最も古いものは、日本の臨済宗を代表する学僧、義堂周信（1325-1388）によって14世紀に書かれたものである。実際、禅随筆に関する注解の記録は、中国には現存していない。逆に日本では、そのような作品が中世から存在しているのである。二つの例を見てみよう。

- 『林間録考証』（全7巻）は、江戸時代の臨済宗の学僧、高峰東峻（1714-1779）によって撰述された。同書は、駒澤大学図書館に所蔵されており、最古の禅随筆—『林間録』—に含まれる固有名詞、珍しい文字の読み方と意味、教義的な典故について詳細に説明している。作者が漢文に精通し、仏典や

経書全般にも通じていることは明らかである。

- 「学聖」と認められる臨済宗の無著道忠 (1653-1745) の約 400 の著作の中に、暁瑩の 2 作目の随筆—『感山雲臥紀談』—についての文献研究『雲臥紀談対校』があり、駒澤大学図書館に所蔵されている。無著は、『感山雲臥紀談』と暁瑩の最初の作品—『羅湖野録』—に共通する多くの人物に言及している。

さらに中国に目を向けると、現存する禅籍には、書誌がほとんどなく、主題目録もないことが分かる。そのような書物が刊行後に失われてしまったとの仮説を立てることも可能であろう。しかし、中国における仏教以外の書籍目録にも、海外で保管されている中国禅籍の目録にも、そのような情報は存在しない。したがって、そのような文書が中国で刊行されたとしても、おそらく数としては少なく、二次的な関心のもとにしかなかったであろうことが推測される。

一般書においても、また仏教書においても書誌学の伝統が高度に発展した古典時代の中国において、これは興味深いことである。入手可能な情報によると、最初に随筆を他の禅籍と区別してそのように名付けたのは江戸時代の禅僧だったことが立証されているようである。日本に現存する最古の中・日・韓の禅籍目録である『禅籍志』(2巻、1693年編纂、1716年刊行)は、臨済宗の今一人の学僧で編者の聖僕義諦 (?-1711) が、大部分が漢文の典籍 244 部 (水野弘元「解題」は 246 種と数える) を集め、部分的に解題を付し、10 の区分 (9 つの大分類と「拾遺」) に分類したものである。「語録」がないことを除けば、これらの区分は、現在の学界で一般的に受け入れられている禅籍の分類形式にきわめて近い。

7 番目の区分である宗門随筆は下巻にあり、「禅宗、教宗、信士、信女に関する事柄を全般に記録する (洽録禅教及在家事)」ものとして、宋代から清代の 18 の漢籍を収録している。このリストは、「七部書」と前述した 3 つのリストのほとんどの文献を収録していて、今日定義されている類型の基盤となると考えられる。

著名な目録に随筆が収録されているということは、これらの漢文が 17 世紀末までに広く流布し、日本の禅者や知識人の間で一般に受け入れられていたことを示唆している。

いま私が抱いている疑問は、これらの漢籍の完全な受用と理解を超えて、日

本の禅が同様の随筆の伝統を確立したかどうかということである。日本の禅籍を系統的に調べ始めて、『日本随筆大成』に収録されている臨済宗の沢庵宗彭（1573-1646）の『玲瓏随筆』（『東海夜話』とも呼ばれる）など、随筆の特徴を持つ作品の大半が、作者の個人的な考察と経験の表現であることに気付いた。

禅者の逸話に関して、中国の禅林筆記がモデルにした作品はまれである。私が見つけた例外の一つは、1842年に刊行された『荆棘叢談』と題された小著で、その初版は駒澤大学図書館でも見ることができる。江戸時代の臨済宗で最も重要な僧である白隠慧鶴（1686-1769）の門下第4世、妙喜宗績（1774-1848）が1829年に編纂したこの作品は、白隠の弟子に関する58の逸話から成っている。漢文で記述され、宋代の中国の作品と非常によく似ていると思われる。

* * *

次に、私は最近、日本の禅僧によって生み出された別の形の主観的な文書—漢文日記—を調査し始めた。日記の習慣は、すでに平安時代から主要な文学的伝統であったことが判明しているものの、禅日記はその登場時から常に仏典の枠の外で広まった。これらの資料は、幕府の政治史と五山禅の社会史についての貴重な情報として、現代の研究によってすでに評価されているが、私は別の角度から考察していきたいと思っている。

漢文で日記を書くことは、宋元代の中国禅の歴史的・伝記的な言説を模倣しつつ、中国のモデルとは目的、対象、表現方法、読者層が大きく異なる地域の事柄を記録しようとする試みである。その形式の混合的で相反的でもある性質を解明するのが、私の着眼点の一つである。さらに、かかる文学的創作が示しているのは、日本の作者が積極的に中国の作者や中国の教団に自らを投影することで、中国との自己同一化を果たそうとしていった過程である。そうした、中国禅への憧憬と日本の作者の自己意識という問題も、私の考察のもう一つの焦点になるであろう。

私が最初に調査する文献は、現存する最古の禅日記—義堂周信『空華日用工夫略集』—である。駒澤滞在中、私は大学図書館に所蔵されている同書の訳注と文献学的研究を参照した。その年代は、無著道忠による写本—『空華録并集校閲』—など、江戸時代まで遡る。これらの文書は、文献の解読に大いに役立つ。このプロジェクトは、フランス東アジア文明研究センター（Centre de

recherche sur les civilisations de l'Asie orientale : CRCAO) の現在の共同プログラム「東アジア漢字文化圏における蔵外仏教人物叙事研究 (Vies des acteurs bouddhiques dans la sinosphère : formes de narration extracanonique)」の一部である。中世の中国仏教の専門家であるシルヴィー・ユロー (Sylvie Hureau) と私が共同代表となって、東アジアにおける仏教の歴史的文献と伝記文学について、学際的で異文化間の研究を目指している⁴。

〈キーワード〉 中国禅、日本禅、禅門随筆、禅林筆記、日記

⁴ <https://www.crao.fr/recherche/les-biographies-de-moines-dans-les-manuscrits-de-dunhuang/?lang=en>